

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРЯДКА

К.О.Махмудов, У.Х.Турсунмуродова

^{1,2} Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609767>

Пусть D — область в пространстве \mathbb{R}^3 с гладкой границей ∂D , состоящей из конечного числа кусочно-гладких поверхностей, S — часть границы ∂D . Пусть $u(y)$ — решение уравнения

$$(\Delta^2 - \Delta)u(x) = 0, \quad (1)$$

имеющая непрерывные частные производные не выше 4-го порядка в D . Такие решения называют *регулярными*. Обозначим через $\Phi(x, y)$ фундаментальное решение уравнения (1) в \mathbb{R}^3

$$\Phi(x, y) = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{\exp(-|x-y|) - 1}{|x-y|}, \quad x \neq y.$$

Если к правой части прибавить произвольное регулярное решение, результат останется фундаментальным решением уравнения. Таким образом, рассматриваем следующую задачу Коши:

Требуется найти решение $u(x)$ в $x \in D$, удовлетворяющих условиям

$$\begin{cases} (\Delta^2 - \Delta)u(x) = 0 & \text{в } D, \\ u(y) = u_0(y) & \text{на } S, \\ \partial_\nu u(y) = u_1(y) & \text{на } S, \\ \Delta u(y) = u_2(y) & \text{на } S, \\ \partial_\nu (\Delta u(y)) = u_3(y) & \text{на } S. \end{cases} \quad (2)$$

Это задача является некорректной, и она имеет не более одного решения, то есть: 1) решение существует не для любых данных; 2) решение не зависит непрерывно от данных Коши на S [1-3].

Пусть S является гладкой частью на границы D . Задача Коши для уравнения (1) в D с данными на S состоит в следующем. Найти решение $u(x)$ удовлетворяющее $(\Delta^2 - \Delta)u(x) = 0$ внутри D и такое, что $u(y) = u_0(y)$, $\partial_\nu u(y) = u_1(y)$, $\Delta u(y) = u_2(y)$ и $\partial_\nu (\Delta u(y)) = u_3(y)$ на S т.е., (2).

Для изучения задачи (2)- введем интеграл полностью определенный данными Коши u_0 , u_1 , u_2 и u_3 на S , а именно

$$G(x) = \int_S (\Phi(x-y)u_3 - u_2 \partial_\nu (\Phi(x-y)) + \Delta_y (\Phi(x-y))u_1 - u_0 \partial_{\nu_y} (\Phi(x-y))) ds$$

для $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \bar{S}$. Поскольку фундаментальное решение $\Phi(x-y)$ является вещественно аналитическим, то $G(x)$ является вещественно аналитической в дополнение \bar{S} . Более того, интеграл $G(x)$ удовлетворяет уравнения $(\Delta^2 - \Delta)G = 0$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{S}$.

Теорема 1. Для того чтобы существовало решение и задачи Коши (2), непрерывное вместе со своими производными до третьего порядка вплоть до S , необходимо и достаточно, чтобы интеграл $G(x)$ может быть продолжен из $\mathbb{R}^3 \setminus D$ через S внутрь D как вещественно аналитическая функция.

Теорема 2. Для каждого решения $u \in C^3(D \cup S)$ уравнения (1) имеет место формула

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S \left(C_n(x, y) \partial_\nu (\Delta u(y)) - \Delta u(y) \partial_\nu (C_n(x, y)) + \Delta_y (C_n(x, y)) \partial_\nu u(y) - u(y) \partial_{\nu_y} (C_n(x, y)) \right) ds_y$$

Карлемана при всех $x \in D$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Л. А. Айзенберг, Н. Н. Тарханов, “Условно устойчивые задачи и формулы Карлемана”, Сиб. матем. журн., 31:6 (1990), 9–15.
2. N. N. Tarkhanov, The Cauchy Problem for Solutions of Elliptic Equations, Math. Top., 7, Akademie Verlag, Berlin, 1995.
3. Лаврентьев, М.М. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. Лаврентьев, В.Г. Романов, С.П. Шишатский. — М. : Наука, 1980. — 286 с.